

Policy Briefs

educação

doutorados

O mercado de trabalho dos doutorados em Portugal e seus desafios

15 de julho de 2021

Sumário executivo

Os doutorados desempenham um papel crucial na produção e disseminação do conhecimento e inovação, mas a sua inserção profissional é complexa. A oferta crescente de doutorados confronta-se com a baixa intensidade tecnológica de muitos sectores da economia portuguesa, que conjugada com os efeitos da crise económica, suscita grandes desafios ao mercado de trabalho de doutorados. A precariedade dos vínculos laborais, a existência de fenómenos de *brain drain* para outros sistemas científicos e a excessiva concentração de doutorados no ensino superior, em detrimento do tecido empresarial, provoca um subaproveitamento destes recursos humanos altamente qualificados para o potencial de inovação e competitividade das empresas e do país. É necessário assim conjugar políticas públicas ambiciosas de formação doutoral e investimento público em I&D com outras medidas direccionadas à intensificação da base industrial de média e alta tecnologia do país e a estimular a investigação de âmbito privado ou em colaboração público-privada.

Introdução

A massificação do ensino superior tem produzido um aumento considerável de graduados do ensino superior, mas também de doutorados. O pressuposto é que os doutorados desempenham um papel crucial na produção, aplicação e disseminação da ciência e do conhecimento e podem contribuir decisivamente para a competitividade das empresas e do país. Como tal, muitos países e agências internacionais estabeleceram programas de financiamento e fomento da formação doutoral. No âmbito europeu, a educação doutoral é encarada como instrumental na implementação do processo de Bolonha e na Estratégia Europa 2020. Estes esforços traduzem-se no aumento de estudantes e instituições de ensino superior a oferecer programas doutorais; na diversificação do perfil dos doutorados; e na multiplicidade de percursos profissionais.

Estes percursos têm-se expandido para fora da academia, nomeadamente para a indústria, setor público, instituições sociais e projetos empreendedores, que exigem conhecimentos e competências crescentemente complexas e inovadoras. O facto de cada vez mais doutorados se empregarem em sectores não-académicos levou as próprias instituições de ensino superior a transformar os programas doutorais para promover a empregabilidade dos seus doutorados, tendência que levou à criação de programas doutorais profissionais, em conjugação com a indústria e outros setores da sociedade.

Portugal registou também nas últimas décadas um crescimento considerável de programas doutorais e de doutorados, que aumentaram a um ritmo ainda mais elevado que na maior parte dos países da OCDE. Colocam-se, por isso, desafios importantes à integração profissional de doutorados, sobretudo os mais jovens, tanto no sistema de ensino superior e ciência como nas empresas e setores fora da academia.

Este *policy brief* vem contribuir para a discussão desta realidade. Na primeira secção, é explorada a tendência de expansão e diversificação do ensino doutoral em Portugal nas últimas décadas. Em seguida, iremos abordar os desafios que se colocam à inserção profissional destes doutorados, nomeadamente os mais jovens, e as implicações que assumem do ponto de vista das políticas públicas. Por último, serão produzidas algumas recomendações de políticas e abordagens para o problema da inserção profissional dos doutorados em Portugal.

1. A expansão e diversificação do ensino doutoral em Portugal nas últimas décadas

No âmbito da crescente aposta política na economia e sociedade do conhecimento têm vindo a ser feitos relevantes investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D) em diferentes países. A Figura 1 é ilustrativa da evolução dos investimentos em I&D na União Europeia (UE) e em Portugal desde o início do século XXI. Como podemos constatar, Portugal mostra ao longo de todo o período níveis de investimento substancialmente inferiores aos da média da UE, apesar de no período entre 2005 e 2009 ter havido um esforço de aproximação a esses mesmos níveis de investimento. No entanto, posteriormente a 2009 a crise financeira e económica global e a implementação do programa de ajustamento em Portugal reduziu substancialmente a capacidade pública e privada de investimento, tendo assim a distância relativamente ao investimento médio na UE voltado a aumentar.

Investimento em I&D (% do PIB)

Figura 1: Investimento em I&D enquanto percentagem do PIB entre 2000-2019 Fonte: Eurostat – Science, technology and innovation indicators (Eurostat, 2020)

A formação doutoral em Portugal era, até meados dos anos 80, residual, tendo a maioria dos doutorados portugueses da época desenvolvido a sua formação no estrangeiro. A partir da viragem do século registou-se um crescimento de doutoramentos concedidos pelas universidades portuguesas, crescimento esse superior à da maior parte dos países da OCDE. Por exemplo, em 2009 a proporção de novos doutorados em países da OCDE era 38% maior do que em 2000 (Auriol et al. 2013), enquanto que ao longo do mesmo período o número de novos doutorados nas universidades portuguesas era 81% maior.

Este crescimento alicerçou-se em política públicas ambiciosas e implementadas através de um programa de bolsas de formação avançada e na contratação massiva de docentes e investigadores doutorados para o ensino superior. Este aumento muito considerável do número de doutorandos e doutorados residentes em Portugal pode ser visualizado através da Figura 2 para o período entre 2006 e 2015. Como podemos verificar, este foi um período de grande expansão em ambos os vectores e que nos últimos anos parece ter chegado a um patamar de estabilização, provavelmente influenciado pelas dificuldades de contratação das instituições de ensino superior e pela recente crise económica.

Inscritos e doutorados residentes em Portugal

Figura 2: Evolução do número estudantes de doutoramento e doutorados em Portugal entre 2006-2015 Fonte: DGEEC – Careers of Doctorate Holders (2006, 2009, 2012, 2015) (DGEEC, 2021)

Todavia, Portugal continua a apresentar uma proporção de doutorados menor do que muitos dos outros países da OCDE (Figura 3), em virtude do desenvolvimento mais tardio do seu sistema de ensino superior e científico. Em 2019, Portugal encontra-se ainda abaixo da média em países da OCDE de doutorados na população activa e muito abaixo dos países com maior proporção de doutorados, como sejam a Eslovénia, Suíça, Luxemburgo ou Estados Unidos.

Percentagem de doutorados na população ativa

Figura 3: Percentagem de doutorados na população ativa (25-64 anos) em 2019 Fonte: OECD Education Statistics database (OECD, 2020)

Duas tendências são ainda de salientar ao nível da evolução da expansão do ensino doutoral em Portugal, relacionadas tanto com a área científica destes doutorados, como com o género (Figuras 4 e 5). Relativamente à distribuição disciplinar (Figura 4) verifica-se uma predominância das Ciências Sociais, das Engenharias e Tecnologias e, em menor grau, das Humanidades e Ciências Médicas e de Saúde. Os dados da Figura 5 mostram ainda que, a partir de 2008, há um aumento considerável de mulheres a completar o doutoramento. Esta tendência mantém-se desde esse ano.

Novos doutorados por área científica

Figura 4: Evolução do número de novos doutorados em Portugal por área científica entre 2000-2015 Fonte: DGEEC – Careers of Doctorate Holders (2015) (DGEEC, 2021)

Novos doutorados por género

2. Que emprego para os doutorados em Portugal?

Os dados reportados na Figura 6 ilustram a reduzida vulnerabilidade de doutorados ao desemprego, mas existem diferenças geracionais. A taxa de desemprego de doutorados com menos de 35 anos era de 10,2% em 2015, quando a taxa de desemprego global dos doutorados era de apenas cerca de 4%. Dito de outra forma, apesar dos doutorados com menos de 35 anos serem apenas 10,8% deste universo, representavam cerca de 28% do total de doutorados desempregados nesse ano.

Situação profissional por escalão etário

Figura 6: Distribuição dos doutorados em Portugal escalão etário e situação profissional em 2015 Fonte: DGEEC – Careers of Doctorate Holders (2015) (DGEEC, 2021)

Por outro lado, como podemos verificar na Figura 7 mantêm-se alguma diferenças relevantes do ponto de vista da área disciplinar e do género. Enquanto nas Ciências da Engenharia e Tecnologias e nas Ciências Médicas e da Saúde o desemprego é tendencialmente menor, nas Humanidades e nas Ciências Naturais tende a ser maior. Do ponto de vista do género, em todas as áreas disciplinares o desemprego entre as mulheres doutoradas é superior ao dos homens. Isto relaciona-se, por um lado, com uma desigualdade persistente no acesso ao mercado de trabalho, mas também com o facto das mulheres doutoradas serem tendencialmente mais jovens e, portanto, as diferenças geracionais no acesso ao mercado de trabalho reforçam as desigualdades de género.

Taxa de desemprego entre os doutorados (%)

Figura 7: Taxa de desemprego entre os doutorados em Portugal por área científica e género em 2015 Fonte: DGEEC – Careers of Doctorate Holders (2015) (DGEEC, 2021)

Apesar de reduzida taxa de desemprego, os doutorados, sobretudo os mais jovens e os de algumas áreas científicas específicas, encontram-se muito frequentemente em situações contratuais de grande precariedade (Figura 8). Como se pode constatar, em 2015 37% dos doutorados detinha contrato a termo certo, sendo os das áreas das Ciências Naturais, Ciências Exactas e Humanidades mais vulneráveis.

Percentagem de doutorados em contratos permanentes por área científica

Figura 8: Estabilidade contratual entre os doutorados em Portugal por área científica em 2015 Fonte: DGEEC – Careers of Doctorate Holders (2015) (DGEEC, 2021)

Além disso, os principais empregadores de doutorados são as instituições do ensino superior (82,6%, em 2015) e o setor público (cerca de 10%). Esta sobrerrepresentação setorial poderá justificar-se pela reduzida dimensão e intensidade tecnológica de muitas empresas da economia nacional e com a ausência de incentivos eficazes para a contratação de doutorados fora da academia. Todavia, há sinais de mudança: um ligeiro aumento de doutorados nas empresas entre 2006 e 2015; maior empregabilidade de doutorados mais jovens nas empresas (Figura 10).

Doutorados por setor de atividade

3. Implicações em termos de políticas

Perante as dificuldades na inserção profissional dos doutorados, particularmente no mercado de trabalho não académico, tornam-se necessárias opções políticas que permitam um melhor aproveitamento destes recursos humanos altamente qualificados para a competitividade da economia portuguesa e do sistema científico nacional.

Ao nível da formação doutoral é necessária a inclusão de componentes de aquisição de competências transversais, de empregabilidade, empreendedorismo e planeamento da carreira mais focadas no mercado de trabalho fora da academia. Deve ainda ser estimulado o desenvolvimento de parcerias entre a indústria e sociedade civil e a academia, no desenvolvimento de programas doutorais conjuntos e com investigação e desenvolvimento efectuada em contexto de trabalho. Estes programas doutorais respondem à dupla necessidade de alargar as perspectivas de carreira e integração no mercado de trabalho dos jovens doutorados, ao mesmo tempo que estimulam a inovação e competitividade das empresas. O programa de bolsas de doutoramento industriais da Fundação de Ciência e Tecnologia é um passo importante nessa direção, mas ainda insuficiente dada a sua reduzida dimensão.

Relativamente ao mercado de trabalho, existem também opções políticas importantes que devem enformar a reflexão dos decisores públicos. As dificuldades de integração dos doutorados portugueses no mercado de trabalho tem levado a fenómenos de excessiva concentração de doutorados no ensino superior, em detrimento das empresas, de precarização de vínculos laborais e de *brain drain* para outros sistemas científicos. Diferentes estudos têm demonstrado que os doutorados são indispensáveis na produção de conhecimento nas universidades e na sua transmissão para as empresas e constituem uma condição essencial para a emergência e desenvolvimento de setores de alta tecnologia e para a inovação no quadro da economia do conhecimento. As implicações para países como Portugal, ainda a desenvolver os seus sistemas científicos e de inovação, passa por conjugar políticas públicas ambiciosas de formação doutoral e investimento em I&D com outras medidas direcionadas à intensificação da base industrial de média e alta tecnologia e a encorajar a investigação de âmbito privado e a contratação de doutorados. Outras medidas poderão ainda passar pela criação de instituições intermediárias e parcerias de investigação público-privadas que promovam uma maior aproximação entre a indústria e academia.

Recomendações

- Promoção da aquisição de competências transversais, de empreendedorismo e planeamento de carreira durante os percursos formativos doutorais.
- Reforço do programa de doutoramentos industriais e de outras iniciativas de formação conjuntas entre academia e indústria.
- Implementação de maiores incentivos fiscais ou de outra natureza à I&D privada e promoção da base industrial em setores de média e alta tecnologia.
- Criação de estruturas intermediárias e parcerias de I&D público-privadas que promovam a co-criação e circulação de conhecimento entre academia e indústria.
- Reforço do atual programa de contratação de doutorados nas instituições de ensino superior e investigação de forma a evitar fenómenos de *brain drain* e a manutenção do potencial de inovação do país.

Bibliografia

- Auriol, L., Misu, M., e Freeman, R. A. (2013). “Careers of doctorate holders: analysis of labour market and mobility indicators”. *OECD Science, Technology and Industry working papers*, 2013/04. OECD Publishing.
- DGEEC. (2021). “Careers of Doctorate Holders 2006, 2009, 2021 and 2015”. Acedido em: <https://www.dgeec.mec.pt/np4/208/>
- EUROSTAT. (2020). “Eurostat – Science, technology and innovation indicators.” Acedido em: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/visualisations>
- OECD. (2020). “Education at a Glance 2020: OECD Indicators”, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/69096873-en>.
- Santos, J., Horta, H., e Heitor, M. (2016). “Too many PhDs? An invalid argument for countries developing their scientific and academic systems: The case of Portugal.” *Technological Forecasting and Social Change*, 113: 352-362. <http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2015.12.013>
6. Teixeira, P., e Videira, P. (2018). “A Tale of Expansion and Change: Major Trends in Doctoral Training and in the Doctoral Population in Portugal”. In Jung Shin, Barbara Kehm, e Glen Jones (Eds.) *Doctoral Education for the Knowledge Economy*, Springer.

Agradecimentos e detalhes da publicação

O presente *policy-brief* foi realizado no âmbito do Observatório do Emprego Jovem, em parceria com o projeto BRIGHET. O Projecto BRIGHET – *Bringing together Higher Education, Training, and Job Quality*, é financiado pela FCT e tem a seguinte referência PTDC/SOC-SOC/30016/2017. O Observatório do Emprego Jovem é financiado no âmbito do Financiamento Programático - UIDP/03127/2020, da Unidade de Investigação - Centro de Estudos Sobre a Mudança Socioeconómica e o Território – DINÂMIA’CET-Iscte - financiada por fundos nacionais através da FCT/MCTES.